

ÚLCERA DE LIPSCHÜTZ - UM DESAFIO DIAGNÓSTICO: RELATO DE CASO

AUTORES:

Djalma Gomes Neto

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: dgneto@yahoo.com.br
<https://orcid.org/0000-0003-3044-1109>

Rogério Martins de Castro

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: rmartinsc@bol.com.br
<https://orcid.org/0000-0001-9828-159x>

Ana Beatriz de Freitas Sevidanez

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: absevidanes@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-8802-9566>

Isabella Nascimento Azevedo Console

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: isabellaconsole@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-0324-3724>

Júlia Soares Monteiro de Barros

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
E-mail: jubarros_vet@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0009-4556-871X>

Sabrina Gomes Sena

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
E-mail: senasabri18@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-3725-7626>

DOI: 10.5281/zenodo.12753125

RESUMO

A úlcera de Lipschütz é uma condição rara e pouco compreendida, caracterizada por úlceras genitais dolorosas, de origem não venérea, de aparecimento súbito, podendo ser acompanhadas de edema e linfadenopatias locais, que acometem, predominantemente, mulheres mais jovens. Foi descrita pela primeira vez pelo dermatologista alemão Alfred Lipschütz no início do século XX. A sua etiologia é incerta, mas acredita-se que há uma associação com infecções virais, como o vírus Epstein-Barr (EBV), contudo na maioria dos casos a causa não é determinada. Seu diagnóstico é feito através de exclusão, pois trata-se de uma doença com sintomas facilmente confundidos com outras patologias, principalmente, as infecções sexualmente transmissíveis, gerando ansiedade e desconforto nas pacientes que ainda não iniciaram sua vida sexual. O artigo descreve um caso clínico de uma adolescente que apresenta ferida genital com dor local de forte intensidade, além de um episódio similar de úlcera genital, há alguns meses com resolução espontânea.

Palavras Chaves: úlceras genitais, jovens, infecções virais.

ABSTRACT

Lipschütz ulcer is a rare and poorly understood condition, characterized by painful genital ulcers, of non-venereal origin, of sudden onset, which may be accompanied by edema and local lymphadenopathy, which predominantly affect younger women. It was first described by German dermatologist Alfred Lipschütz at the beginning of the 20th century. Its etiology is uncertain, but it is believed that there is an association with viral infections, such as the Epstein-Barr virus (EBV), however in most cases the cause is not determined. Its diagnosis is made through exclusion, as it is a disease with symptoms that are easily confused with other pathologies, mainly sexually transmitted infections, generating anxiety and discomfort in patients who have not yet started their sexual life. The article describes a clinical case of a teenager who presents with a genital wound with severe local pain, in addition to a similar episode of genital ulcer, which resolved spontaneously a few months ago.

Keywords: genital ulcers, young, viral infections.

INTRODUÇÃO

A úlcera de Lipschütz é uma doença rara, caracterizada por uma ulceração vulvar dolorosa, de origem não venérea, comum em mulheres jovens. Inúmeras etiologias já foram propostas, incluindo uma associação com infecção pelo vírus Epstein Barr (BRINCA A, et al., 2012), porém a causa é desconhecida. Acredita-se que antígenos microbianos, por meio de mimetismo molecular, induzam uma resposta imune citotóxica, resultando em vasculite local, ou que a úlcera seja a manifestação clínica de uma reação de hipersensibilidade a uma infecção viral ou bacteriana, com deposição de complexo imune nos vasos dérmicos, ativação do complemento, microtrombose e subsequente necrose tecidual (BRITO MF, et al., 2021).

As úlceras genitais são motivo frequente de consulta e costumam gerar ansiedade e desconforto em quem as sofre, principalmente por estarem relacionadas, em sua grande maioria, com as infecções sexualmente transmissíveis (IST's). Saber que entre suas causas existem vírus não relacionados a doenças sexualmente transmissíveis é de especial relevância, pois apresenta diferentes consequências terapêuticas e prognósticas (RODRÍGUEZ AT e SANMARTÍN AB, 2024).

OBJETIVOS

O relato de caso tem como objetivo um estudo retrospectivo e transversal, com análise do prontuário do paciente com úlcera genital aguda em adolescente.

MÉTODOS

Os dados relatados foram obtidos por meio do acesso ao prontuário médico do paciente. Foi realizada revisão bibliográfica nas plataformas de pesquisa PubMed, Scielo, Google Acadêmico e FEBRASGO – Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia.

RELATO DO CASO

Adolescente, 12 anos, admitida com relato de ferida em região genital com 7 dias de evolução associado a dor local de forte intensidade. Ao exame físico apresentava vulva de aspecto habitual em coloração e pilificação, apresentando lesão ulcerada de fundo necrótico na fúrcula vaginal a direita (Figura 1). Refere quadro de amigdalite há 10 dias com uso de amoxicilina por 7 dias, além de um episódio similar de úlcera genital, porém de menor dimensão há alguns meses com resolução espontânea. Nega histórico de vida sexual ativa. Solicitados exames laboratoriais e iniciado corticoterapia com prednisona 40 mg/dia além de analgesia. Retorna em 7 dias com exames evidenciando Hb 12,6 / Htc 37,8 / Leucócitos 3820 / Plaquetas 213000 / TGO 17 / TGP 23,5 / Epstein Barr IgG positivo 57,9 e IgM negativo 0,06, com melhora expressiva do quadro de dor sendo realizado desbridamento da úlcera e mantida corticoterapia com descalonamento de dose durante 2 semanas seguintes. Retorna 30 dias após com resolução completa do quadro.

Figura 1: Úlcera de Lipschütz, na região vulvar.

DISCUSSÃO

Em 1913, Lipschütz descreveu pela primeira vez uma doença aguda que compreende febre, ulceração genital e adenopatia linfática em uma adolescente. A etiologia e a patogênese ainda são desconhecidas, mas as úlceras vulvares agudas têm sido associadas a doenças infecciosas como infecção por micoplasma, febre paratifóide, infecção por influenza A, e principalmente, infecção com o vírus Epstein-Barr (BRINCA A, et al., 2012).

A manifestação clínica denominada Úlcera de Lipschütz (UL) trata-se de uma patologia destacada pelo aparecimento súbito de ulcerações dolorosas e cobertas de exsudato na região vulvar ou vaginal inferior. Seu perfil clínico é acompanhado de dor, edema e linfadenopatia local, aparecimento de aftas e/ou lesões orais concomitantes, além de sintomas análogos a influenza. A predominância de pacientes encontra-se em adolescentes, com idade média de 12 a 15 anos e mulheres jovens que não possuem vida sexual ativa, com casos raros descritos em crianças pequenas (NAZARE AC, et al., 2023).

Trata-se de uma doença rara e com sintomas que podem ser facilmente confundidos com outras patologias, dificultando o diagnóstico. Por isso, é necessário um diagnóstico de exclusão.

O diagnóstico é clínico e de exclusão, baseado na história detalhada e completa somado ao exame físico. Atenção particular deve ser dada para doenças sistêmicas e sintomas oculares, neurológicos, gastrointestinais e genitourinários. Especial ênfase na atividade sexual deve ser obtida em privacidade. Os exames laboratoriais que devem ser solicitados: cultura viral, PCR e imunofluorescência direta para o vírus do herpes simples (swab da úlcera), pois é a causa mais comum de ulceração genital. Testes microbiológicos e sorológicos de outras IST são realizados em caso de suspeita clínica. Sorologia para VEB também é indicada. (SANTANA FS, et al., 2020).

O diagnóstico diferencial é extenso e inclui infecções venéreas e não venéreas, doenças não infecciosas, causas traumáticas e tumores malignos, Doença de Behçet, pioderma gangrenoso, herpes simples e outras úlceras causadas por IST's. A cura da ulceração genital aguda geralmente ocorre em duas a seis semanas, sem cicatrizes. Paciente e familiares devem receber esclarecimentos quanto à natureza da doença, especialmente que não é infecciosa nem IST. Até o desaparecimento, o objetivo do tratamento é a prevenção de infecção secundária e o controle da dor (BRITO MF, et al., 2021).

CONCLUSÃO

Em suma, conclui-se então, que a úlcera de Lipschütz tem um diagnóstico clínico, de exclusão e, por vezes, esquecido no diagnóstico diferencial de ulceração vaginal em adolescentes e jovens adultas que não sejam sexualmente ativas, gerando atraso no diagnóstico, investigações e tratamentos desnecessários, causando sofrimento físico e psicossocial ao paciente e seus familiares.

REFERÊNCIAS

1-BRINCA A, et al. Úlcera de Lipschütz (ulcus vulvae acutum) - uma causa rara de lesão genital. **An Bras Dermatol**. 2012; 4: 622-4.

2-BRITO MF, et al. Síndrome de Behçet ou úlcera de Lipschütz: desafio diagnóstico. **Femina**. 2021; 3: 187-92.

3-NAZARE AC, et al. ÚLCERA DE LIPSCHÜTZ: Patologia, diagnóstico e tratamento. **ANAIS do XI Simpósio de Pesq. e de Práticas Pedagógicas do UGB**, 2023. Disponível em: <http://revista.ugb.edu.br/ojs302/index.php/simposio/article/view/2699/1796>
Acesso em: 02 jul. 2024.

4-RODRÍGUEZ AT, SANMARTÍN AB. Propuesta para superar las dificultades diagnósticas de las úlceras de Lipschütz, a propósito de un caso. **Revista clínica de Medicina de Familia**, 2024, vol.17, n.1, pp.74-76.

5-SANTANA FS, et al. Úlcera genital aguda em adolescente: caso clínico. **Publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pediatria**. 2022; v 12 n 3-432.